

Legislative Developments in Addressing Drug Crimes under Law 25-03: Between Prevention and Deterrence

المستجدات التشريعية في مواجهة جرائم المخدرات في ضوء القانون 25-03: بين الوقاية والردع

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development,
ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	The Algerian National Strategy for the Prevention and Combating of Drug and Psychotropic Substance Crimes الاستراتيجية الوطنية الجزائرية للوقاية من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحتها
Organizing Institution	Ziane Achour University of Djelfa جامعة زيان عاشور الجلفة
Conference Date	28 October 2025
Location	Djelfa, Algeria

Abstract

This research paper sheds light on the new orientations adopted by the Algerian legislator, which aim to establish an effective balance between deterrent mechanisms and preventive approaches, in response to the escalating threats posed by illicit drug trafficking and psychotropic substances.

The paper examines the most significant legal amendments and newly introduced measures, particularly those related to the expansion of enforcement authorities, the strengthening of confiscation procedures, and the tightening of penalties in certain cases. In parallel, it explores the adoption of new preventive measures targeting vulnerable groups and the educational environment. The paper also discusses the limitations of these reforms and prospects for their effective implementation within the current security and judicial contexts.

Keywords:

criminal policy, drug-related crimes, repression, prevention, Law No. 25-03.

الملخص

تسلط هذه الورقة البحثية الضوء على التوجهات الجديدة التي تبناها المشرع الجزائري، والتي تهدف إلى إرساء توازن فعال بين آليات الردع وأساليب الوقاية، بما يواكب تصاعد التهديدات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتتوقف هذه الورقة البحثية عند أبرز التعديلات القانونية والإجراءات المستحدثة، خاصة ما تعلق بتوسيع سلطات الضبط، وتعزيز تدابير المصادرة، وتشديد العقوبات في بعض الحالات، مقابل إقرار تدابير وقائية جديدة لفائدة الفئات الهشة والبيئة التربوية، كما تناقش المداخلة حدود هذه التعديلات وآفاق تفعيلها على مستوى الواقع الأمني والقضائي.

الكلمات المفتاحية:

السياسة الجنائية، جرائم المخدرات، الردع، الوقاية، القانون 25-03.